

महात्मा गांधी व दांडी यात्रा

प्रा. बनसोडे जी. एस.

विभाग प्रमुख, पाली विभाग, संजीवनी महाविद्यालय, चापोली जिल्हा: लातूर ४१३५१३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: bansodegs@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधीजींचे महत्वपूर्ण योगदान लाभले आहे. महात्मा गांधीजींनी अनेक सत्याग्रह केले आहेत. त्यापैकी एक महत्वाचा सत्याग्रह म्हणून दांडी यात्रा इतिहासात प्रसिद्ध आहे. महात्मा गांधीजींनी दांडी यात्रा का केली? याचा उद्देश काय होता? हेही जाणून घेणे महत्वाचे मानले जाते. हे या लघु शोध प्रबंधातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश शासनाने मिठासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीवर लावलेल्या कराच्या विरोधात इ.स.1930 साली महात्मा गांधींनी केलेला सत्याग्रहालाच दांडी सत्याग्रह असे म्हणतात. 14 फेब्रुवारी 1930 रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने जनतेला गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग करण्याचा आदेश दिला.

दांडी यात्रा

सविनय कायदेभंगातील एक महत्वाचा सत्याग्रह म्हणून मिठाचा सत्याग्रहाला इतिहासात महत्व दिले जाते. मिठाच्या सत्याग्रहाची सुरुवात या दांडी यात्रेने झाली. ही दांडी यात्रा साबरमती आसमापासून 12 मार्च 1930 रोजी सुरू झाली. गांधीजींच्या बरोबर त्यावेळेस त्यांचे निवडक 78 अनुयायी होते. त्यामध्ये सरोजिनी नायडू, ईला भट इत्यादींचा नेत्यांचा समावेश होता. यात्रा पुढे निघाली असता यामध्ये भारतीय लोकांची गर्दी वाढत गेली. ही यात्रा 24 दिवस चालली आणि तिच्यातील लोकांनी जवळजवळ 385 km पर्यंत पायी प्रवास करून ही यात्रा दांडी येथे समुद्रकिनारी 6 एप्रिल 1930 ला पोहोचली.¹ त्या दिवशी जेव्हा सकाळी 10.30 वाजता गांधीजींने चिमूटभर मीठ उचलून कायदेभंग केला. हे कार्य कायदेभंगाच्या मोठ्या प्रमाणावर चळवळीची ती सुरुवातच ठरली. दांडीयात्रे नंतर गांधीजी मीठ बनवत आणि सभामध्ये भाषणे करित असत. समुद्रकिनाऱ्याने दांडीच्या दक्षिणेला पंचवीस मैलावर असलेल्या धारासना या ठिकाणी मिठाचा सत्याग्रह करण्याचे काँग्रेसने ठरवले होते. पण त्यापूर्वीच 4-5 मे 1930

दरम्यानच्या रात्री गांधीजींना रात्री अटक करण्यात आली. आणि दांडी यात्रा आणि धारासना येथील सत्याग्रहकडे सर्व जगाचे लक्ष भारतीय स्वातंत्र्याकडे वेधले गेले.

मिठाचा सत्याग्रह म्हणजेच असहकार चळवळीचा एक भाग होता. प्रत्यक्षात मिठावरचा कर हे केवळ निमित्त होते. गांधीजींनी त्या निमित्ताने लोकसंघटन आणि लोक जागृती केली. मिठावरील कराच्या विरोधातील हे आंदोलन पुढे वर्षभर सुरू राहिले. गांधीजींची तुरुंगातून सुटका आणि लॉर्ड आर्वीन यांच्याशी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चा झाल्यानंतर हे आंदोलन थांबले. सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून मिठाचा सत्याग्रह गांधीजींनी जाहीर केला होता. मिठाचा कायदा मोडून सत्याग्रह करण्यात येणार होता. महात्मा गांधीजींचा हा अभूतपूर्व लढा अनेकांना हास्यास्पद वाटला. काँग्रेसला याचे महत्त्व पटले असल्याने काँग्रेस वर्किंग कमिटीने त्यास मान्यता दिली. मिठाचा कायदा मोडण्याचा निर्णय हा देशातील तळागाळातील सामान्यतील सामान्य माणसाला देखील स्पर्श करून जाणार होता.

मीठ हे सर्वानाच म्हणजे अगदी सामान्य माणसांना देखील दैनंदिन जीवनात लागणारी वारंवार दिसायला शिल्लक असले तरी अशी काही गरजेची वस्तू अशा वस्तूवर सरकारने कर लावले हा कायदेशीर भारतीयावर मोठा अन्याय होता. याची जाणीव करून देण्याचा महात्मा गांधीजींचा मानस होता. शहरापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत सर्वाना ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळावी ह्या हेतूने या योजना कुशल मसुद्याने घेतलेला हा निर्णय निश्चित औचित्य पूर्ण होता. सामान्य जनतेची नाडी ओळखण्याची कला गांधीजींना मुळातच अवगत असल्यामुळे व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनासाठी सामान्य जनतेला हात घालणे त्यांना शक्य आहे. असा अभिप्राय जेव्हा नेहरू मोलाना आजाद अभिनेत्यांनी व्यक्त केला.

महात्मा गांधीजींच्या निर्णयाने मीठ या शब्दाला अचानक एक प्रकारे आगळे वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. दैनंदिन गरजेच्या साध्या वस्तूच्या स्वातंत्र्याच्या संगमाशी संबंध जोडणे आम्हाला सोपे वाटले नव्हते. मात्र ही किमया गांधीजींनी करून दाखविली असा अभिप्राय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवला आहे. द इंडियन स्ट्रगल या ग्रंथात नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्हणतात की आणीबाणीच्या वेळी गांधीजींचे उपजत नेतृत्व मुत्सद्देगिरीची कीर्ती उचांक गाठू शकते. याची कल्पना आपल्याला यावेळी आली. 14 फेब्रुवारी 1930 ला गांधीजींनी साबरमती येथे काँग्रेस वर्किंग कमिटी सभा भरवली यावेळी या संदर्भात आपल्या सहकार अशी चर्चा केली समुद्राच्या पाण्यापासून तयार होणाऱ्या मिठाकरिता गरिबांना सुद्धा कर द्यावा लागत आहे. ही स्थिती करूनस्पद होती. गांधी स्वतः समुद्राकाठचे मीठ उचलणार होते. तो कायद्याने गुन्हा होता. गांधी स्वतः दांडी यात्रा करणार आहेत. आपल्या निवडक अनुयायिंसह तेथे जाऊन सत्याग्रह करणार होते.

या मिठाच्या सत्याग्रहाच्या वार्तानुसार आदेश निद्रेतून जागा झाला. सरकार काय करेल याचा नेम नव्हता. प्रतिकार न करता मेले पाहिजे. हे गांधीजी सांगू लागले. 2 मार्च 1930 रोजी व्हाईसरॉय ना त्यांनी पत्र दिले. कायदेभंगाची नोटीस दिली पत्र मोठे महत्त्वाचे होते पूर्ण स्वातंत्र्याच्या घोषणेतून अनेक मुद्दे अधिक विस्कृत केले होते. मिठाच्या सत्याग्रहांनी स्वतंत्र्य लढ्याला मोठे बळ मिळाले जग बदलणाऱ्या दहा महत्त्वपूर्ण आंदोलनात या सत्याग्रहाचा समावेश टाइम्स नियतकालिका या सत्याग्रहाचे वर्णन केले आहे. दुसरे वैशिष्ट्ये मध्ये सरहद्द गांधी आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुस्लिम नेत्यांनी हजारो मुसलमाना स्वतंत्र्य आंदोलनात आणले. अशा प्रकारे महात्मा गांधी व दांडी यात्रेची माहिती आपणास भारतीय इतिहासातून मिळते.

निष्कर्ष

1. सविनय कायदेभंगातील एक महत्त्वाचा सत्याग्रह म्हणून मिठाचा सत्याग्रहाला इतिहासात महत्त्व दिले जाते.

२. दांडी यात्रा साबरमती आसमापासून 12 मार्च 1930 रोजी सुरू झाली. ही यात्रा 24 दिवस चालली. लोकांनी जवळजवळ 385 km पर्यंत पायी प्रवास करून ही यात्रा दांडी येथे समुद्रकिनारी 6 एप्रिल 1930 ला पोहोचली.
३. जग बदलणाऱ्या दहा महत्त्वपूर्ण आंदोलनात या सत्याग्रहाचा समावेश टाइम्स नियतकालिका केला आहे.
४. सत्याग्रहाचे दुसरे वैशिष्ट्ये मध्ये सरहद्द गांधी आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुस्लिम नेत्यांनी हजारो मुस्लीमाना स्वातंत्र्य आंदोलनात आणले.
५. दांडी यात्रेतून शहरापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत सर्वांना ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळाली.

संदर्भ सूची

१. आधुनिक भारत-प्रा.एस.एस.भांडवलकर
२. Wikipedia.org
३. आधुनिक भारताचा इतिहास – डॉ.वाई.एन.त्रिपाठी
४. आधुनिक भारताचा इतिहास – बिपीन चंद्र
५. आधुनिक भारत- एस.एल.नागोरी